

ZERTIFIZIERUNG FÜR DIE MARKENBILDUNG VON FLEISCH AUS NATÜRLICHER WEIDEHALTUNG

1. Weidevieh in Finnland 2. Waldweide in Südfinnland 3. Waldweide in Ostfinnland 4. Weidende Schafe in Finnland (Fotos: Tanja Kähkönen)

WAS UND WARUM:

Die Zertifizierung ist eine Möglichkeit, die Markenbildung zu stärken und ein Image von agroforstwirtschaftlichen Produkten und Dienstleistungen für die Verbraucher zu schaffen. Die Zertifizierung erhöht die Transparenz der Fleischproduktionspraktiken vom Landwirt bis zum Verbraucher, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen der Lebensmittelproduktion auf Umwelt und biologische Vielfalt. Es gibt darüber hinaus Auskunft über die Herkunft des Fleisches. Fleisch aus natürlicher Weidehaltung wird von Tieren gewonnen, die auf natürlichen oder naturnahen Weiden weiden, einschließlich traditioneller ländlicher Biotope wie Waldweiden und Wiesen, die in Finnland im Laufe der Jahrhunderte von der traditionellen Viehzucht geprägt wurden.

Während früher natürliche und naturnahe Weiden wichtige Viehweideflächen als Teil der traditionellen Landwirtschaft waren, ist heute nur noch ein Bruchteil davon übrig. Viele dieser Gebiete erhalten staatliche Unterstützung für die Bewirtschaftung traditioneller ländlicher Lebensräume. Infolgedessen ist der Reichtum an Insekten und Pflanzen, die auf die Beweidung angewiesen sind, zurückgegangen, was zu Veränderungen der Artenvielfalt in diesen Landschaften geführt hat. Derzeit lebt etwa ein Viertel der gefährdeten Arten in Finnland auf natürlichen und naturnahen Weiden und braucht diese als Lebensraum.

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Der erste finnische Bauernhof erhielt 2022 die Zertifizierung für natürliches Weidefleisch. Fleisch aus natürlicher und naturnaher Weidehaltung wurde in Finnland schon vorher produziert und wird auch weiterhin ohne Zertifizierung erzeugt. Die Zertifizierung bestätigt jedoch dem Verbraucher, dass die Zertifizierungskriterien für natürliches Weidefleisch erfüllt sind. So z.B., dass die Tiere mindestens 50% ihrer Weidezeit auf natürlichen Weiden verbringen.. Die Einhaltung der Zertifizierungskriterien wird durch Betriebsaudits und eine regelmäßige Berichterstattung überwacht. Die finnische Zertifizierung für natürliches Weidefleisch wurde von einer ähnlichen Zertifizierung in Schweden inspiriert.

Neben der Zertifizierung von Fleisch aus natürlicher Weidehaltung gibt es seit 2022 den "Nationalen Tag der natürlichen Weide", eine Veranstaltung, bei der die Landwirte einen Tag der offenen Tür auf ihrem Hof veranstalten, um die natürliche Weidehaltung den Verbrauchern nahe zu bringen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

SCHLÜSSELWÖRTER: Branding, Zertifizierung, Marketing

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Die Zertifizierung hilft den Verbraucherinnen und Verbrauchern, fundierte Entscheidungen beim Fleischkauf zu treffen. Bei der Zertifizierung von Fleisch aus natürlicher Weidehaltung bedeutet dies, dass sie nachvollziehen können, wie viel Zeit die Tiere während der Weideperiode tatsächlich auf natürlichen Flächen verbringen und wie sie in der übrigen Haltungszeit gefüttert werden. Im Kern liefert die Zertifizierung somit transparente Informationen zu Aspekten, die das Tierwohl betreffen. Zudem können sich Verbraucher auf die Umweltvorteile von Fleisch aus natürlicher Weidehaltung verlassen. Auch wenn diese Umweltaspekte nicht immer ausdrücklich Teil der Zertifizierungskriterien sind, ergeben sie sich unmittelbar oder mittelbar aus der Beweidung auf natürlichen oder naturnahen Flächen und bringen zahlreiche Vorteile für das Ökosystem mit sich.

Die Beweidung von natürlichen und naturnahen Weiden ist eine der wenigen Methoden der Lebensmittelproduktion, die das Potenzial haben, die Artenvielfalt zu erhöhen. Während die Beweidung die Pflanzengemeinschaft verändert, indem sie Nährstoffe und sehr häufige Pflanzenarten reduziert, schafft sie Platz für seltenere Arten und solche, die auf die Beweidung angewiesen sind. Darüber hinaus unterstützt der Mist der Tiere die Artenvielfalt, indem er Mikrohabitate für davon abhängige Arten schafft. Eine durchgehende Pflanzenbedeckung auf beweideten Flächen verhindert die Auswaschung von Nährstoffen in die Gewässer und unterstützt die Kohlenstoffbindung im Boden. Da keine Düngung oder Bodenvorbereitung erforderlich ist, werden die damit verbundenen Kohlendioxidemissionen vermieden.

Die Beweidung trägt dazu bei, traditionelle ländliche Lebensräume zu erhalten, indem sie deren Überwucherung und Verbuschung verhindert. Dadurch werden sowohl die Artenvielfalt als auch die landschaftlichen Werte gefördert. Ohne die Nutzung als Weideland würden diese Lebensräume, ihre Artenvielfalt und die von ihnen bereitgestellten Ökosystemleistungen zunehmend verloren gehen. Mit der Entscheidung für naturbelassenes Weidefleisch anstelle von konventionell erzeugtem Fleisch unterstützen Verbraucherinnen und Verbraucher damit aktiv die naturnahe Bewirtschaftung und den Erhalt traditioneller ländlicher Räume.

Des Weiteren kann die Beweidung von natürlichen und naturnahen Weiden den Anbaudruck auf Ackerflächen verringern, da sich die Tiere von Pflanzen ernähren, die auf natürlichen und naturnahen Weiden wachsen, und sie nicht vollständig von den auf Ackerland angebauten Pflanzen abhängig sind. Flächen, die sonst nicht für den pflanzlichen Anbau zur Verfügung stünden, können als Weideland genutzt werden, wodurch der Druck auf die Ackerflächen für andere landwirtschaftliche Zwecke noch geringer wird.

References:

Aia-Siurua, M. 2022. Ensimmäinen maatila Suomessa sai luonnonlaidunlihalleen sertifikaatin – Kosken kartanon herefordit tekevat arvokasta ympäristötyötä. Maaseudun Tulevaisuus, 10.6.2022. Available at: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/5b1ea33-2a63-4904-85d1-0f47ca6acdee?fbclid=IwAR06RNkSkYRHozEzOFwWIT_chSVERESEWcOqqElnJRGIG4LIXMSS191A [Accessed 2 June 2025].

Frankenhausen, F. 2022. "Kor som betar rätt på ett visst område är miljömaskiner" – Finland firar sin första naturbetesdag. Available at: <https://yle.fi/a/7-10017820> [Accessed 2 June 2025].

Herlin, I. 2022. Kuluttajatutkimus luonnonlaidunlihan tunnettuudesta ja haluttavuudesta kuluttajien keskuudessa. Available at: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120827214> [Accessed 15 May 2025].

Kalliomäki, N. 2014. Luonnonlaidunlihan sertifiointiohjelman toteutus Suomessa : Aluetutkimus Länsi-Uudellamaalla. Available at: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405218954> [Accessed 3 June 2025].

Kähkönen, T. & den Herder, M. 2025. Certification of natural pasture meat in Finland. AF4EU (Agroforestry Business Model Innovation Network) Practice abstract. 1p.

Luonnonlaidunlihan tuottajat ry. nd. Usein kysytyt kysymykset. Available at: <https://luonnonlaidunlihanuottajat.fi/ukk/> [Accessed 3 June 2025].

Salmi, I. 2024. Nämä maisemat uhkaavat kadota Suomesta ikuisiksi ajoiksi. Helsingin Sanomat, 13.6.2024. Available at: <https://www.hs.fi/alueet/art-2000010489862.html> [Accessed 2 June 2025].

TANJA KÄHKÖNEN, MICHAEL DEN HERDER

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

European Forest Institute

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.

KERNAUSSAGEN:

- Die Zertifizierung ist eine Möglichkeit zur Markenbildung, indem sie den Verbrauchern ein positives Image der Agroforstwirtschaft vermittelt.
- Die Zertifizierung erhöht die Transparenz der Produktionspraktiken der Waldweidewirtschaft - vom Landwirt bis zum Verbraucher - und unterstützt so fundierte Konsumentenentscheidungen. Das Branding von Agroforstprodukten durch Zertifizierung macht die Vorteile der Agroforstwirtschaft für die Verbraucher sichtbar.

Traditioneller ländlicher Lebensraum, der von Schafen in Ostfinland beweidet wird. (Foto: Tanja Kähkönen)